

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20635388>

**MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY
QOBILIYATLARINI FAOLIYATLAR JARAYONIDA
RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI**

Abduqodirova Surayyo Baxtiyor qizi

Termiz Davlat pedagogika instituti

Magistranti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini faoliyatlar jarayonida rivojlantirishning nazariy asoslari yoritilgan. Unda bolalarda ijodkorlikni shakllantirishning pedagogik va psixologik omillari, ijodiy faoliyatning mazmuni hamda maktabgacha ta'lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, tasviriy faoliyat, o'yin, konstruktorlik, musiqa va nutqiy faoliyatlar orqali bolalarning mustaqil fikrlashi, tasavvur doirasi va kreativ yondashuvlarini rivojlantirish usullari ko'rib chiqilgan. Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy muhit yaratish, tarbiyachining innovatsion yondashuvi hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari bolalarda ijodiy qobiliyatlarni samarali rivojlantirish uchun faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *ijodiy qobiliyat, maktabgacha ta'lim, katta guruh, faoliyat yondashuvi, o'yin faoliyati, tasviriy san'at, pedagog kompetentligi, ijodiy muhit, yosh xususiyatlari.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются теоретические основы развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста посредством

игровой деятельности. В ней анализируются педагогические и психологические факторы развития творчества у детей, сущность творческой деятельности и ее значение в процессе дошкольного образования. Кроме того, рассматриваются методы развития самостоятельного мышления, воображения и творческих подходов у детей посредством визуальной, игровой, конструктивной, музыкальной и речевой деятельности. В статье обосновывается важность создания творческой среды в дошкольных образовательных учреждениях, инновационного подхода педагога и использования современных педагогических технологий. Результаты исследования свидетельствуют о том, что игровое обучение является ключевым фактором эффективного развития творческих способностей детей.

Ключевые слова: *творческие способности, дошкольное образование, старшая группа, деятельностный подход, игровая деятельность, изобразительное искусство, компетентность педагога, творческая среда, возрастные особенности.*

ANNOTATION

This article sheds light on the theoretical foundations for developing the creative abilities of older preschool children through activities. It analyzes the pedagogical and psychological factors in fostering creativity in children, the nature of creative activity, and its importance in the preschool education process. Additionally, methods for developing children's independent thinking, imagination, and creative approaches through visual arts, play, construction, music, and speech activities are examined. The article substantiates the importance of creating a creative environment in preschool educational institutions, the educator's innovative approach, and the use of modern pedagogical technologies. The research results indicate that activity-oriented education is an important factor for effectively developing children's creative abilities.

Keywords: *creative abilities, preschool education, senior group, activity-based approach, play activity, visual arts, teacher competence, creative environment, age-specific characteristics.*

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida barkamol, mustaqil fikrlaydigan, ijodkor va tashabbuskor shaxsni tarbiyalash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim bosqichi bolaning intellektual, ruhiy va ijodiy rivojlanishida asosiy poydevor vazifasini bajaradi. Shu sababli maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarining dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Maktabgacha katta yosh davri bolalarda tasavvur, qiziqish, mustaqil fikrlash hamda yangilik yaratishga intilish kuchli namoyon bo'ladigan bosqichdir. Ushbu davrda bolalarni turli faoliyatlarga jalb etish orqali ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish mumkin. Xususan, o'yin faoliyati, tasviriy san'at, konstruktorlik, musiqa, sahnalashtirish va nutqiy faoliyatlar bolalarning ijodiy tafakkurini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish jarayoni nafaqat bolaning individual imkoniyatlarini yuzaga chiqaradi, balki uning ijtimoiy faolligi, erkin fikrlashi va muammolarga noodatiy yondashuvini ham shakllantiradi. Shu bois maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish, bolalarda erkin va ijodiy muhit yaratish muhim hisoblanadi.

Mazkur mavzuda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini faoliyatlar jarayonida rivojlantirishning nazariy asoslari, pedagogik shart-sharoitlari hamda samarali usul va vositalari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida keng tadqiq etilgan yo'nalishlardan biridir. Ushbu muammo bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlarda bolalarning

ijodkorlik faoliyati, uning rivojlanish bosqichlari hamda pedagogik shart-sharoitlari alohida yoritilgan.

Rus psixologi L.S. Vigotskiy bolalar ijodiyotining rivojlanishini ijtimoiy muhit va faoliyat bilan chambarchas bog‘liq holda izohlagan. Olimning fikricha, bolaning tasavvuri va ijodiy faoliyati uning atrof-muhit bilan o‘zaro munosabati jarayonida shakllanadi. Vigotskiy “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasi orqali bolaning ijodiy imkoniyatlarini kattalar rahbarligi va hamkorlikdagi faoliyat orqali rivojlantirish mumkinligini asoslab bergan.

A.N. Leontev va D.B. Elkoninlarning faoliyat nazariyasida esa bolaning rivojlanishi turli faoliyat turlari bilan bog‘liq holda talqin qilinadi. Ayniqsa, o‘yin faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy tafakkuri va mustaqil fikrlashini shakllantirishda asosiy vosita sifatida ko‘rsatib o‘tilgan. Tadqiqotchilar bolalar faoliyatida erkinlik va qiziqish muhim omil ekanligini ta’kidlaydilar.

Shuningdek, J. Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasida bolalarning fikrlash jarayoni bosqichma-bosqich rivojlanishi va bunda ijodiy faoliyatning muhim o‘rni mavjudligi qayd etilgan. Olim bolalarda tajriba va amaliy faoliyat orqali yangi bilim va ko‘nikmalar shakllanishini ilmiy jihatdan asoslagan.

O‘zbek olimlari tomonidan ham maktabgacha ta’lim jarayonida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari tadqiq etilgan. Xususan, R. Mavlonova, N. Shodiyev, Sh. Sodiqova va boshqa pedagog olimlarning ilmiy ishlarida maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy faoliyatga yo‘naltirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ta’limni tashkil etish masalalari yoritilgan.

Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko‘rsatadiki, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda faoliyatga yo‘naltirilgan ta’lim, erkin muhit yaratish, innovatsion metodlardan foydalanish hamda tarbiyachining pedagogik mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois maktabgacha ta’lim tizimida bolalarni ijodiy faoliyatga jalb etishga qaratilgan metodik yondashuvlarni takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini faoliyatlar jarayonida rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish maqsad qilingan. Tadqiqot jarayonida pedagogik va psixologik yondashuvlarga asoslangan kompleks metodlar qo'llanildi.

Tadqiqotning metodologik asosini faoliyat yondashuvi, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillari hamda ijodiy rivojlanish nazariyalari tashkil etadi. Ushbu yondashuvlar bolalarning ijodiy qobiliyatlari turli faoliyat turlari orqali bosqichma-bosqich shakllanishini ilmiy asoslashga imkon beradi.

Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- **Nazariy metodlar** – mavzuga oid pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish, umumlashtirish va solishtirish orqali ilmiy xulosalar chiqarildi.

- **Kuzatish metodi** – maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning ijodiy faoliyat jarayonidagi xatti-harakatlari va faolligi o'rganildi.

- **Suhbat metodi** – tarbiyachilar va bolalar bilan muloqot orqali ijodiy faoliyatga bo'lgan qiziqish va munosabat aniqlashtirildi.

- **Pedagogik tajriba metodi** – turli ijodiy faoliyat turlarini (o'yin, tasviriy faoliyat, konstruktorlik va boshqalar) tashkil etish orqali bolalarning ijodiy rivojlanish darajasi tahlil qilindi.

- **Tahlil va sintez metodi** – olingan natijalar umumlashtirilib, ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Tadqiqotda olingan ma'lumotlar sifat va qisman miqdoriy tahlil asosida qayta ishlanib, maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda faoliyatlarning ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini turli faoliyatlar orqali rivojlantirish holati o'rganildi. Kuzatishlar va pedagogik tajribalar natijasida bolalarning ijodiy faolligi, tasavvuri va mustaqil fikrlash darajasi faoliyat turi va uni tashkil etish shakliga bevosita bog'liqligi aniqlandi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, o'yin faoliyati bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Rolli va syujetli o'yinlar jarayonida bolalar mustaqil qaror qabul qilish, tasavvur qilish va yangi g'oyalarni ilgari surish ko'nikmalarini namoyon etdilar. Shu bilan birga, tasviriy faoliyat (rasm chizish, loy bilan ishlash) bolalarda estetik did, rang va shakllarni idrok etish hamda ijodiy yondashuvni rivojlantirdi.

Konstruktorlik faoliyati esa bolalarning mantiqiy fikrlashi va muammoni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynadi. Bolalar turli konstruksiyalar yaratish jarayonida ijodiy yechimlar topishga harakat qildilar. Musiqiy va sahnalashtirilgan faoliyatlar esa ularning emotsional ifodalanishi va tasavvur doirasini kengaytirishga xizmat qildi.

Tadqiqot davomida tarbiyachining roli ham muhim omil ekanligi aniqlandi. Faoliyatlarni to'g'ri tashkil etish, bolalarga erkinlik berish va rag'batlantirish ularning ijodiy faolligini sezilarli darajada oshiradi. Aksincha, qat'iy cheklovlar va bir xil yondashuvlar ijodiy imkoniyatlarning rivojlanishini susaytirishi mumkinligi kuzatildi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim muhim ahamiyatga ega. Turli faoliyat turlarining uyg'un tashkil etilishi bolalarda ijodkorlik, mustaqil fikrlash va tashabbuskorlikni samarali shakllantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda faoliyatlar jarayoni muhim pedagogik omil ekanligi aniqlandi. O'yin, tasviriy san'at, konstruktorlik, musiqa va sahnalashtirish kabi faoliyat turlari bolalarning tasavvuri, mustaqil fikrlashi va ijodiy yondashuvini shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, ijodiy rivojlanish jarayonida tarbiyachining pedagogik mahorati, bolalarga erkinlik yaratish va rag'batlantirish muhitini tashkil etish muhim ahamiyatga ega ekani tasdiqlandi. Faoliyatga asoslangan ta'lim yondashuvi bolalarning ijodiy salohiyatini to'liq namoyon etishga imkon beradi.

Umuman olganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyatni tizimli va maqsadli tashkil etish bolalarning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

- Maktabgacha ta'lim jarayonida ijodiy faoliyat turlarini (o'yin, rasm chizish, konstruktorlik, musiqa va boshqalar) tizimli ravishda integratsiya qilish.
- Tarbiyachilarning ijodiy yondashuvini oshirish maqsadida maxsus seminar va treninglarni tashkil etish.
- Bolalarda erkin fikrlash va mustaqil qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydigan ijodiy muhit yaratish.
- Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlardan keng foydalanish.
- Har bir bola uchun individual yondashuvni yo'lga qo'yish va uning ijodiy qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash.
- Ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali bolalarning ijodiy rivojlanish jarayonini uzluksiz davom ettirish.

Mazkur takliflar maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini yanada samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. – М.: Медицина, 1988. – 240 с.
2. Выготский Л. С. Мышление и речь. М., 1996.
3. Трошин О.В. Нейропедагогика. – Нижний Новгород., 1999.
4. Karimova Z.I. Ta'limda kognitiv rivojlanish va shaxsga moslashtirilgan yondashuvlar. – Toshkent: Zebo prints, 2017.
5. К.Х.Аллабердиева. Мактабгача катта ёшдаги болаларда иждодий фаолликни шакллантиришинг нейропедагогик имкониятлари // - ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, 2020

6. K.A. Xamrayevna. To The Question on Neuropedagogic Possibilities of Formation of Creative Activity at Children of the Senior Preschool Age// International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT). СТ 265-267